

МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387299>

ELSEVIER

Салиева Пердехан Алимбетовна

*Қорақалғоғистон Республикаси педагогларни
янги методикаларга ўргатиш миллий маркази
“Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим
методикаси” кафедраси катта ўқитувчиси*

Abstract: Жаҳон таълими тизимида малакали мутахассислар тайёрлаш билан бир каторда жамиятнинг ўсиб бораётган ижтимоий талаблари асосида уларнинг касбий компетенцияларини ошириб боришда малака ошириш тизими барқарор тараққиётини таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилади. Айниқса, бу борада бошланғич синф ўқитувчиларининг инновацион фаолиятини, методик тайёргарлик даражасини ошириш учун илғор хорижий тажрибалар асосида малака ошириш жараёнини ташкил этиш, таълим-тарбия жараёнига инновацияларни татбиқ этиши воситасида таълим сифатини ошириш.

Keywords: бошланғич синф ўқитувчиларининг инновацион фаолияти, узлуксиз таълим тизими, замонавий ўқитувчи, замонавий талаблар

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 28-11-2022

Accepted: 01-12-2022

Published: 22-12-2022

Жаҳон таълими тизимида малакали мутахассислар тайёрлаш билан бир каторда жамиятнинг ўсиб бораётган ижтимоий талаблари асосида уларнинг касбий компетенцияларини ошириб боришда малака ошириш тизими барқарор тараққиётини таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилади. Айниқса, бу борада бошланғич синф ўқитувчиларининг инновацион фаолиятини, методик тайёргарлик даражасини ошириш учун илғор хорижий тажрибалар асосида малака ошириш жараёнини ташкил этиш, уларнинг ижодий-педагогик тафаккурини ривожлантиришга йўналтирилган технологиялардан фойдаланиш педагогик кадрлар малакасини ошириш тизимининг такомиллашган ўқув жараёнини таъминлаш имкониятини кенгайтиради. Дунёда таълим тизимини ахборотлаштириш шароитида педагог кадрларнинг инновацион фаолиятини халқаро талаблар асосида янгилаб бориш, қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқув материалларини ўзлаштиришга мотивациясини ошириш, бир сўз билан айтганда, бошланғич таълим ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг илмий-методик асосларини яратиш ҳамда такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқотлар олиб бориш зарурияти мавжуд. Шу заруриятдан келиб чиқувчи вазифаларни ҳал қилишда курсларнинг ўқув-методик ресурсларини ишлаб чиқиш ва уларни инновацион ёндашув асосида такомиллаштириш, педагогик шарт-шароитлар

яратиш ва ўқитишнинг сифат ва самарадорлигини оширишда илғор технологияларни қўллашнинг илмий-методик асосларини яратиш ҳамда жамиятнинг эҳтиёжларига монанд тарзда такомиллаштириб бориш педагогика фани учун долзарб ҳисобланади. Республикамизда халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимида бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашда таълим дастурларини такомиллаштириш, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш олишни кенгайтиришни назарда тутувчи техника ва технологияларни таълим тизимида кенг жорий этиш орқали бошланғич таълим малака ошириш тизими ислоҳ қилинди. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “ узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, таълим муассасаларини компьютер техникаси ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш орқали уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш юзасидан мақсадли чора-тадбирларни кўриш” масалалари устувор йўналиш сифатида белгилаб берилди. Шунга мувофиқ кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлашнинг сифат даражасини ошириш ҳамда уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, малака ошириш тизимининг таълим сифатини таъминлаш жараёнидаги ижтимоий ролини ошириш долзарб вазифалар саналиб, жаҳон амалиётига асосланган бошланғич таълим ўқитувчиларини педагогик малакасини ошириш тизимининг ўқув-методик таъминотини бугунги кун талаблари асосида яратиш ва такомиллаштириш катта аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони ва 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ таълими тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3931-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги “Халқ таълими соҳасидаги илмий тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги ПҚ-4663-сон қарори, ва 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ таълими тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3931-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 мартдаги “Халқ таълиминини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 241 сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 17 январдаги “Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 25-сон қарори, шунингдек, мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда

белгиланган вазифаларни амалга оширишда дастурли режаларни амалга ошириш талаб қилади. Малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлаш воситаларидан бири сифатида индивидуал малака оширишнинг илғор педагогик технологиялари (интерфаол методлар, ахборот технологиялари техник воситалар, таълимни электрон ресурслари)дан фойдаланишни таъминловчи вариатив дастурларини амалда қўллашни даврнинг ўзи талаб қилмоқда. Бошланғич таълим ўқитувчилари учун ишлаб чиқилган малака ошириш дастури амалда тажриба-синовдан ўтказилиб унинг натижалари асосида илмий-амалий тавсиялар, методик қўлланмалар яратилди. Бошланғич синф ўқитувчиларини малака ошириш жараёнида инновацион фаолиятга тайёрлашнинг такомиллаштирилган педагогик тизими тақдим этилди. Шунингдек, педагогик тизим доирасида ўқитувчининг инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик шарт-шароитлари, мазмуни ва методикаси ишлаб чиқилди. Натижада малака ошириб педагогик фаолиятга қайтган бошланғич синф ўқитувчисининг таълим-тарбия жараёнига инновацияларни татбиқ этиши воситасида таълим сифатини ошириши таъминланди.

Бугунги замонавий таълим амалиёти педагогдан юқори касбий компетенцияларни талаб этади. Бу эса педагогларнинг малака ошириш курсларида амалга ошириладиган таълимий жараёнларда, биринчи навбатда, инновацион ёндашувларни қўллашга тайёр бўлиш тақозо этади.

Малака оширишнинг бевосита ва билвосита шакллари ўзаро бир-бирини тўлдириш тамойиллари асосида амалиётга жорий этиш орқали таълим муассасаларининг бошқарув ҳамда педагог кадрларнинг мустақил ўзини ўзи шахсий ва касбий ривожлантиришга қизиқишларини рағбатлантириш, ўқитувчиларнинг ўқув-тарбия жараёнини юқори илмий-методик даражада ташкил этишларини таъминлайди. Илмий-методик жиҳатдан юқори даражада ташкил этилган таълимий жараённинг муҳим компонентларидан бири ўқитувчиларнинг инновацион фаолияти бўлиб, унинг бу йўналишдаги фаолиятини мунтазам тарзда такомиллаштириб бориш педагогика фанининг долзарб муаммолар сирасига киради.

Умумий ўрта таълим мактабларининг бошланғич таълимида ўқитиш жараёни объект-субъект тарзида ташкил этилиши лозим. Зеро, бошланғич синф ўқувчисида доимий мулоқотга нисбатан эҳтиёж бўлади. Шунинг учун ўқитувчи бундай фаолиятга тайёр бўлиши керак. Бироқ амалиёт шуни кўрсатадики, аксарият ўқитувчилар ўз педагогик фаолиятларини янги стандартга риоя қилган ҳолда қура олмайдилар. Албатта, ўқитувчининг инновацион фаолиятининг моҳияти ўқитувчига ва унинг ушбу фаолиятга шахсан тайёр бўлиш даражасига боғлиқ, аммо унинг ривожланиши учун

педагогик шарт-шароитларнинг мавжудлиги ҳам муҳим. Инновацион фаолият билан шуғулланишга тайёр бўлган ўқитувчи ўқув ва моддий воситалар билан кўллаб-қувватланиши, уларнинг педагогик ижоди ва маҳоратини ривожлантириш учун шарт-шароитлар билан таъминланиши ва ўқув жараёнида таълим ва тарбия беришнинг турли усул ва шакллари қайта ташкил этиш имкониятини яратиши керак.

Ўқитувчининг инновацион салоҳияти қуйидаги кўрсаткичлар билан белгиланади:

- янги ғояларни шакллантириш учун ижодий қобилиятнинг мавжудлиги;
- ўқитувчининг янгиликларга очиқлиги ва уларни ўқув фаолиятига жорий қилишга тайёрлиги;
- ўқитувчининг педагогик фаолиятини такомиллаштириш ва ривожлантиришга тайёрлиги;
- анъанавий таълим ва замонавий таълим тизимини солиштирганда инновацияларнинг аҳамиятини тушуниш, инновацияларнинг асосий устунликларини билиш.

Ўқитувчи профессионаллигининг юқори даражаси унинг барча таркибий қисмлари шаклангандагина таъминланади.

Юқорида келтирилган асослар ўқитувчининг инновацион фаолиятга алоқадордек кўринмаслиги мумкин. Бироқ ўқитувчининг инновацион фаолиятга тайёрлиги, аввало, унинг касбий маҳорат даражасига боғлиқ. Шу боис мазкур муаммони малака ошириш жараёнида хал этишга йўналтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг мазмунини модернизациялаш малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик ҳамда ахборот технологиялари ва инновацион фаолият юритишга оид касбий кўникмаларини такомиллаштиришда модулли технологиялардан фойдаланиш механизмлари яратилиши зарур.

Малака ошириш тизимида педагогик кадрларни касбий компетентлигини чуқурлаштириш ва янгилаш жараёни педагогик кадрларни касбий тайёргарлиги, педагог жараёнларни ташкил этиши ва бошқариши, фан ютуқларидан хабардор бўлиши, таълимни инсонпарварлаштириши ва демократлаштириши, ўқувчи шахсига йўналтира олиши, таълимни миллийлаштиришга йўналтирилганлигини таъминлашга асосланган инновацион фаолиятга тайёрлаш билан белгиланади.

Замонавий шароитда ўқитувчиларнинг инновацион фаолияти сифат жиҳатидан янги мазмун билан тўлдирилмоқда. Бироқ, амалиёт шуни

кўрсатадики, барча ўқитувчилар ўзгарувчан шароитда педагогик фаолиятни самарали амалга ошира олмайди, ўқувчилар билан муносабатларнинг устувор стереотиплари, баъзида ҳамкорлик, ўзаро ҳурмат, ўқувчилар шахсий ўзини ўзи бошқариш имкониятларини ҳамда ўқувчи шахсини шакллантириш воситаси сифатида нотўғри баҳолаш тамойиллари асосида янги муносабатлар ўрнатиш истаги йўқлиги билан белгиланади. Буларнинг барчаси ўқитувчининг инновацион педагогик фаолиятдаги аҳамияти, хусусан, ташкилий ва бошқарувдаги ғояларини тубдан ўзгартиришни тақозо этади.

Касбий фаолиятдаги ўзгаришлар замонавий ўқитувчи томонидан унга қўйиладиган замонавий талабларни тўғри қабул қилиши, содир бўлаётган янгиликларга ўз муносабатини англашдан бошланади. Агар улар жамиятнинг ижтимоий имкониятларига мос келмаса, унда жамият ва ўқитувчи ўртасида зиддият келиб чиқади. Айнан шу ерда у ўз кадриятларини қайта кўриб чиқади ва бу унинг атрофидаги дунёга ва унинг ўзига бўлган қарашини ўзгартиришга олиб келади.

Бошланғич таълимнинг самарадорлигини таъминлашда ўқитувчининг шахсий сифатлари ва педагогик маҳорати ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бошланғич синф ўқитувчиси барча психологик-педагогик воситаларни қўллаган ҳолда ўқувчиларда яхлит тарздаги ўқув фаолиятини шакллантира олиши керак;

- замонавий таълим назариясида ўқитувчининг мавқеи ўқув-тарбия жараёнининг бошқарувчиси сифатида тавсифланган. Демак, ўқитувчи, шу жумладан, бошланғич синф ўқитувчиси педагогик жараённи тўғри бошқара билиши учун чуқур билим ва касбий компетенцияга эга бўлиши лозим. Ўқитувчи кўп жихатдан ўқувчи учун ўрнақдир. Шунинг учун ҳам, у биринчи навбатда, уларни ўзига жалб эта олиши керак.

- шахсга йўналтирилган ҳамда компетенциявий ёндашувга асосланган бошланғич таълимни ташкил этишни назарда тутган ҳолда ўқитувчининг шахсий сифатлари, касб маҳорати ҳамда билим даражасини ташхислаш асослари ишлаб чиқилиши зарур. Ташхислаш натижалари асосида бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, улар малакасини узлуксиз ошириш мазмуни ва технологиялари такомиллаштирилиши лозим.

Малака ошириш тизимида татбиқан инновацион таълим бу – ўқитиш жараёнида янги технологияларни қўллаш ва бу орқали натижага, яъни самарадорликка эришиш билан белгиланади. Малака ошириш жараёнининг жараёнли-технологик таркиби қуйидаги компонентларни камраб олади:

- мутахассислик назарияси ва методикаси фанини ўқитишдаги инновацион технологиялар;

- педагогнинг маърузасида қўлланиладиган инновацион технологиялар;
- мустақил таълимни ташкил этишда инновацион технологиялар;

Бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга тайёрлик даражасини белгиловчи мезонлар қуйидаги компонентлардан иборат бўлиши мумкин

Мустақил ўқиб ўрганиш, ўз касбий компетентлигини ривожлантириш устида ишлаш. Ахборот излаш, ундан фойдаланиш самарадорлиги.

Мақсадли шўбалар фаолиятида иштирок этиш. Самарали алоқа технологиясига эга бўлиш: моделлаш, ташкил этиш, бошқариш.

Бошланғич синф ўқитувчиларини фанга оид компетенцияларни А1, А1+ стандарт даражалари сифатини таъминланилишига эришилади. Педагогик нашр, интернет ресурсларидан керакли манбаларни излаш ва фойдаланиш. Интернет ресурс материалларидан фойдаланиш самарадорлиги.

Ахборот ва коммуникацион технологиялардан фойдаланиш. Касбий фаолиятида ахборот ва коммуникацион технологиялардан оптимал фойдалана олиш.

Ўқувчилар фаолиятини рағбатлантириш, назорат қилиш ва баҳолаш.

Фаолият ёндашуви технологиясига эга бўлиш.

Мақсадларни оптимал белгилаш, вазифалар, педагогик режалаштириш усулларини танлаш, ўқувчиларнинг натижага эришишда мотивацияси ва муваффақиятини таъминлаш.

Ўқув жараёнида ўқувчини ривожлантириш муҳитини яратиш

Синф хонасида фанни ривожлантириш учун зарур бўлган дидактик материалларни оптимал танлаш.

Бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлашда, уларга ўқиш фанидан билим беришда ўқитиш методларининг энг мақбул усулларини танлаш керак. Мақбул ўқитиш методларини танлашни ўқитиш жараёни ва унинг барча компонентлари қонуний ўзаро алоқада намоён бўлишини талаб қилувчи диалектик тизимли ёндашувдан фойдаланибгина амалга ошириш мумкин. Ўқитувчи ўз фанини ўқувчига етказиб беришда фақат тизимли ёндашув асосидагина билим олиш жараёнининг мақсади, вазифаси, мазмуни, методлари, воситалари, шакллари каби элементлари орасидаги боғлиқликка аҳамият беради. Акс ҳолда бир томонлама ёндашувда мақбул ечимни танлаш қийинчилик туғдиради.

Ўқитиш методларининг мақбул усулини танлашнинг, айти пайтда ўқитишни инновацион усулини қўллашнинг асосий мезонлари сифатида қуйидагиларни белгилаб олиш мумкин:

- дарс жараёнини режалаштириш;
- ўқитишнинг асосий мақсади;
- мавзу мазмунининг хусусиятлари;

- ўқувчи ва ўқитувчи таълимий фаолият самарадорлигини таъминлашга йўналтирилган имкониятлари;
- ўқитишга ажратилган вақтдан оптимал тарзда фойдаланиш;
- ўқитишнинг мазмуни, танланган методларни мавжуд педагогик шарт-шароитларга мувофиқ келиши.

Дарс жараёнини режалаштиришда ҳар бир фан бўйича ҳамда ҳар бир мавзуни ўзлаштиришнинг мақбул усулини танлаш ғоятда муҳим аҳамият касб этади. Ўқитишнинг мақбул элементлари – дарснинг мақсади, ўқув материали мазмуни, таълим жараёнини бошқариш услуби, ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорликдаги фаолияти, фаолиятни самарали кечишини таъминловчи воситалари, таълим натижаларининг сифати, олинган натижаси ўзаро алоқада бутун бир тизим, деб қаралиши мақсадга мувофиқдир.

Глобаллашув шароитида бозор иқтисодиёти қонуниятларига кўра рақобатбардош кадрларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Шунинг учун барча соҳалардаги жараёнларга янгиликлар киритиб бориш, биринчи навбатда, таълим соҳаси мутахассисларини инновацион фаолиятга оид касбий компетенцияга эга бўлишларини тақозо этади. Бошланғич таълим юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг дастлабки пойдевори сифатида муҳим ижтимоий-педагогик аҳамият касб этади. Шунинг учун бошланғич синф ўқитувчиси бундай фаолиятга тайёр бўлиши лозим.

Илмий манбаларнинг таҳлилларидан аён бўлдики, ўқитувчининг инновацион педагогик фаолиятининг самарадорлиги бир қатор омилларга боғлиқ. Айниқса, экзоген, яъни ташқи сабабларга кўра содир бўлувчи ва эндоген – ички сабабларга кўра содир бўладиган, экзогенга қарама-қарши омилларга боғлиқ. Демак, бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолият кўрсатиши учун яратиладиган педагогик шарт-шароитлар тизимида бу омилларга устувор тарзда қараш талаб этилади.

Инновацион фаолиятга тайёрланиш муаммоси ўқитувчининг шахсий тажрибаси билан боғлиқ. Бу шахсий ғайрат ва тайёргарликнинг етишмаслиги, ўқитувчининг инновация ва ўз қобилиятлари ҳақидаги тор фикри, бу муаммони ҳал этишга қодир эмаслигини англатади. Шунинг учун инновацион фаолият кўрсатишга тўсқинлик қиладиган омиллар етарли даражада бартараф этилиши лозим.

Малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёрлаш йўналишида ўтказиладиган тажрибаларнинг реал ҳолати, аввало, унга мос мезонлар ишлаб чиқилганлигига боғлиқ. Демак, бу борада қўлланиладиган тегишли педагогик тажриба натижаларининг даражаларини белгилаш мезонлари жараённи

сифат кўрсаткичлари бўйича бошқариш, муайян босқичларида лозим бўлган ўзгаришлар, тузатишлар ва кўшимчалар киритиб бориш имконини беради.

Бошланғич синф ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёргарлик даражалари, яъни уларнинг инновацион салоҳияти учта кўрсаткич билан тавсифланади: ўқитувчиларнинг инновацияларга сезгирлиги (доимий касбий ўсиш ва педагогик маҳоратни ошириш зарурияти); инновацияларни ривожлантиришга тайёрлик; ўқитувчилар таркибидаги ўқитувчиларнинг янгиликка интилиш ва улардан амалий фойдаланиш даражаси. Малака ошириш курсларини ўтаётган бошланғич синф ўқитувчиларини бу даражаларга ажратиш уларга индивидуал тарзда, дифференциал йўсинда ёндашишга асос бўлади. Шунинг учун ҳар бир педагог, шу жумладан, бошланғич синф ўқитувчиси узлуксиз таълим тизимидаги янгиликлар тўғрисида етарли маълумотга эга бўлиши талаб этилади.

Айни пайтда малака ошириш курсини ўтаётган тингловчилар ҳам ўз устиларида мунтазам ишлаб, берилган амалий топшириқларни турли ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда бажаришлари ҳамда уларни амалий фаолиятда қўллаш олишлари даражасига етишлари зарур.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T –O‘zbekiston 2017.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 17 январдаги 25-сон қарори билан "Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисида низом"